

Bitácora de una Multilatina - Estrategia de Nutresa

David Mauricio Salcedo Muñoz

Especialista en Logística

Investigador independiente - Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)

Cali – Valle del Cauca

2022

Contenido

Introducción	1
1. Objetivos	2
1.1 Objetivo General	2
1.2 Objetivos Específicos	2
2. Resultado	3
2.1 A qué debe el rezago en el proceso de internacionalización del empresario colombiano.	3
2.2 Describa el proceso de internacionalización que inicio Nutresa en los años 90. Incluya antecedentes importantes en caso de ser necesario.	4
2.3 Como definió Nutresa en que países incursionar y en cuáles no. Explique la metodología utilizada.	8
2.4 Que papel tuvo la logística al momento de decir crear de forma inorgánica mediante la adquisición de compañías. Explique por qué se sustenta esta decisión. Qué otro aspectos debe cumplir una compañía para ser adquirida por el Grupo Nutresa. Que retos debía enfrentar la cadena de suministros que incluye la manufactura y la distribución.	12
2.5 En el desarrollo del libro cual ha sido la importancia de los planes estratégicos y como ha sido el cumplimiento a los objetivos planeados vs lo conseguido en dichos planes. ¿En su parecer como ha aportado la administración de la cadena de suministro en el cumplimiento de estos planes?	14
2.6 Cuando Nutresa ha considerado pilares en su crecimiento se encuentra LA	

INNOVACION, en términos de la cadena de suministros que le parece innovador del modelo de Nutresa. 15

2.7 ¿A qué se refiere el texto cuando se habla de “commoditizar un producto” y cuáles son sus riesgos? 15

2.8 Investigue y diagrame tres cadenas de abastecimiento de los negocios que compone Nutresa. 16

2.9 Como ha enfrentado Nutresa temas como el costo laboral, la productividad, la infraestructura de transporte y Logística, la carga impositiva, la burocracia, la corrupción. 42

2.10 ¿Como vive el grupo Nutresa la sostenibilidad? 43

2.11 Los autores relacionan las marcas con la red de distribución. A que se refiere esta relación y como la Logística Empresarial apoya el posicionamiento de las marcas y el logro de las metas comerciales. 44

2.12 Que aprendizaje le deja este caso de negocio en términos de desarrollo manufacturero y de la administración de la cadena de suministro. Que papel decisivo han tomado aspectos como el trabajo humano, el manejo de la información, la adaptación cultural.

45

3. Conclusiones 46

4. Bibliografía 48

Lista de Tablas

Tabla 1. <i>Grupo Nutresa, evolución de sus estrategia de internacionalización años 1960 a 2015.</i>	7
Tabla 2. <i>Etapas del proceso de Internacionalización del Grupo Nutresa.</i>	8
Tabla 3. <i>Aspectos que debe cumplir una compañía para ser adquirida por el Grupo Nutresa.</i>	13

Lista de Figuras

Figura 1. <i>Presencia en Región Estratégica 2014</i>	9
Figura 2. <i>Presencia en Región Estratégica 2016</i>	10
Figura 3. <i>Presencia en Región Estratégica 2020</i>	11
Figura 4. <i>Estructura Empresarial 2020.</i>	16
Figura 5. <i>Cadena de abastecimiento de los negocios que compone Grupo Nutresa 2020.</i>	17
Figura 6. <i>Cadena de abastecimiento de los negocios que compone Grupo Nutresa 2020.</i>	19
Figura 7. <i>Cadena de abastecimiento de alimentos cárnicos de Grupo Nutresa 2020.</i>	21
Figura 8. <i>Cárnicos Nutresa 2020.</i>	24
Figura 9. <i>Ventas cárnicos, miles de millones de COP 2020.</i>	25
Figura 10. <i>EBITDA cárnicos miles de millones de COP 2020.</i>	26
Figura 11. <i>Empleados cárnicos 2020.</i>	26
Figura 12. <i>Materias primas cárnicos. 2020.</i>	27
Figura 13. <i>Principales categorías cárnicos. (% de las ventas totales 2020)</i>	28
Figura 14. <i>Cadena de abastecimiento chocolates del Grupo Nutresa 2020.</i>	28
Figura 15. <i>Resultados de la cadena de suministros para Chocolates Nutresa 2020.</i>	31
Figura 16. <i>Ventas de chocolates, miles de millones de COP 2020.</i>	33
Figura 17. <i>EBITDA de chocolates miles de millones de COP 2020.</i>	33

Figura 18. <i>Empleados de chocolate 2020.</i>	34
Figura 19. <i>Materias primas chocolates 2020.</i>	35
Figura 20. <i>Principales categorías chocolates (% de las ventas totales 2020)</i>	35
Figura 21. <i>Cadena de abastecimiento Pasta del Grupo Nutresa 2020.</i>	36
Figura 22. <i>Resultados de la cadena de suministros para Pastas 2020.</i>	38
Figura 23. <i>Ventas, miles de millones de pastas COP 2020.</i>	39
Figura 24. <i>EBITDA de pastas miles de millones de COP 2020.</i>	39
Figura 25. <i>Empleados de pasta 2020.</i>	40
Figura 26. <i>Materias primas pastas 2020.</i>	41
Figura 27. <i>Principales categorías pastas (% de las ventas totales 2020)</i>	41

Resumen

El presente documento tiene como objetivo analizar el caso de estudio N. 3 del Grupo Nutresa, multinacional Colombiana líder en la industria de alimentos procesados debido a su amplio portafolio de productos y a unas reconocidas marcas que hacen parte de ésta como son Zenú, Noel, Jet, Colcafé, Crem Helado, Pastas Dorias entre muchísimas más y gracias a estas empresas que tienen unos productos de tan alta calidad se han logrado posicionar en el mercado Colombiano desde hace varios años siendo una de las empresas líderes en productos de consumo masivos, productos que siempre llegan a nuestras mesas para compartir en familia. En el libro Bitácora de una Multilatina se identifican importantes procesos y estrategias de internacionalización y como se aplican estas estrategias dentro de los países involucrados, ya que las mismas estrategias implementadas en un país y otro no siempre son las mismas. Una vez más, sin cambiar la naturaleza y la innovación de los objetivos que las empresas deben buscar con éxito para lograr el servicio y satisfacer las necesidades del cliente.

Palabras clave: internacionalización, innovación, estrategia, sostenibilidad, logística, multilatinas.

Abstract

The objective of this document is to analyze the case study N. 3 of Grupo Nutresa, a Colombian multinational leader in the processed food industry due to its broad portfolio of products and some recognized brands that are part of it such as Zenú, Noel, Jet, Colcafé, Crem Helado, Pastas Dorias among many more and thanks to these companies that have such high quality products have been positioned in the Colombian market for several years being one of the leading companies in mass consumption products, products that always come to our tables to share with the family. The book Bitácora de una Multilatina identifies important internationalization processes and strategies and how these strategies are applied within the countries involved, since the same strategies implemented in one country and another are not always the same. Again, without changing the nature and innovation of the objectives that companies must successfully pursue in order to achieve service and satisfy customer needs.

Keywords: internationalization, innovation, strategy, sustainability, logistics, multilatinas.

Introducción

Grupo Nutresa, organización del mercado colombiano de alimentos procesados y una de las empresas más importantes del sector en América Latina, fue fundada en 1920 y consta de ocho unidades de negocio: carnes, galletas, chocolate, café, helados y pastas, apoyándose en su fábrica de empleados de más de 45.000 colaboradores, sus marcas son reconocidas y queridas como parte de la vida cotidiana de los consumidores, además de estar sustentadas en conceptos de nutrición y confiabilidad (Nutresa, 2014).

En un contexto de alta demanda a nivel logístico, cada día surgen nuevas herramientas y disciplinas encaminadas a optimizar el flujo de materiales e información en la cadena de suministro, que actualmente se utilizan globalmente con modelos de negocio, internalización de empresas y desglose a menores barreras al comercio internacional, obligando a los residentes de diferentes países del mundo no solo a pensar en iniciar una empresa, sino también a poner a prueba sus habilidades de gestión, creatividad y competitividad.

Además, estos status quo establecieron nuevos estándares de calidad e innovación para la creación y selección de productos y mercados objetivo. Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo es en primer lugar analizar el estudio de caso N.3 del grupo Nutresa a través de la descripción bibliográfica de la “bitácora de una multilatina” de Carlos Enrique Piedrahita, Mauricio Reina y Amira Abultaif, para abordar los diferentes temas solicitados por docentes, además de la realización de encuestas anuales adicionales de gestión empresarial del Grupo Nutresa y el cumplimiento de las normas APA, realización de informes escritos, análisis de casos del Grupo Nutresa, es decir trabajo individual.

1. Objetivos

1.1 Objetivo General

- Analizar el caso de estudio empresarial N. 3 Grupo Nutresa, mediante la caracterización documental del libro Bitácora de una Multilatina de Carlos Enrique Piedrahita, Mauricio Reina y Amira Abultaif.

1.2 Objetivos Específicos

- Contrastar las estrategias utilizadas del Grupo Nutresa, que ha dado resultado para ser posesionada en el mercado y desarrollar un informe escrito.
- Resolver los diferentes interrogantes solicitados por el docente junto con investigaciones empresariales adicionales de gestión anual del Grupo Nutresa y dando cumplimiento con las Normas APA.
- Ejecutar informe escrito con el análisis del caso del Grupo Nutresa, trabajo individual.

2. Resultado

2.1 A qué debe el rezago en el proceso de internacionalización del empresario colombiano.

Con el tiempo, las elecciones estratégicas internacionales de una empresa desarrollan su proceso de internacionalización. Diferentes teorías de la internacionalización intentan explicar las diferentes formas en que las empresas pueden internacionalizarse a través de sus elecciones estratégicas internacionales a nivel de firma, por lo que los empresarios colombianos se retrasan en el proceso de internacionalización es primordialmente a dos motivos, el primero es a las dificultades objetivas del entorno en que se mueven los negocio en Colombia y la segunda es que los empresarios del país no enfrentan el reto de traspasar las fronteras por falta de estrategia o por simple temor y no aprovechan las oportunidades que ofrece el mercado internacional, por lo que no incorporaron la gestión internacional en su estrategia corporativa, gracias al mercado interno relativamente bien desarrollado y poco competitivo del país en casi todas las industrias, los empresarios colombianos disfrutaron de negocios relativamente lucrativos y se mantienen en su zona de confort para no asumir riesgos significativos y si unimos esto a un bajo apetito por el riesgo, no es de extrañar que no se tengan estrategias de crecimiento internacional.

Pero lo que hace Grupo Nutresa es haber extendido las alas en otro territorio, tras romper el tabú de que las empresas colombianas no pueden aspirar a volar hacia otros horizontes porque las dificultades del entorno las limitan. El Grupo Nutresa, identificó una estrategia de oportunidades de internalización, considerando que ya tiene una presencia bastante fuerte en diferentes negocios en el país, en cambio, si se limita al crecimiento orgánico, nunca crecerá. Se presenta en la estrategia porque para lograr sus objetivos deben

realizar adquisiciones internacionales, de lo contrario muchos empresarios colombianos se dedican a cabildear las políticas públicas, mantener la protección del mercado o mantener el estatus arancelario, o combatir prácticas de dumping llamadas o genuinas, en lugar de trabajar para aumentar la competitividad y aprovechar las oportunidades internacionales. Las oportunidades puede ser una expresión muy vacía en el Grupo Nutresa, pero tiene valor propio y es poder crecer en un mercado de desequilibrio, que es el mercado internacional básicamente cuando el mercado nacional está ocupado.

2.2 Describa el proceso de internacionalización que inicio Nutresa en los años 90. Incluya antecedentes importantes en caso de ser necesario.

Como punto de partida el proceso del Grupo Nutresa, se caracteriza por la claridad de sus objetivos, la importancia de una visión compartida, la persistencia antes las dificultades y la capacidad de aprender de los errores y replantear las estrategias. El proceso de internacionalización que inicio el Grupo Nutresa en los años 90 es un largo viaje empresarial y humano, que ha ido forjando con la conjunción de muchos elementos, pero lo que resulta llamativo es que, en este contexto de bajo dinamismo y escasa internacionalización, una empresa manufacturera colombiana haya tenido un crecimiento sorprendente y además haya alcanzado el sueño de conquistar los mercados externos.

El proceso de internalización pasa por ciertas etapas y el cumplimiento de estas etapas es factor decisivo para el éxito del proceso. De hecho, la primera sugerencia es el problema de la internalización es detectar más tareas o funciones sensible o crítico en la empresa. También evalúa si los servicios prestados los proveedores externos son adecuados. Analizar recursos y personas, las actividades se pueden realizar en la empresa, igual de importante es la lealtad del equipo para mantenerlo y merecerlo Comparar el resultado obtenido con el resultado arrojado a proveedores externos.

Luego de haber analizado detalladamente la posibilidad de crecimiento por medio de la inversión extranjera directa en los países que representaban mayor volumen de ventas para la compañía la empresa decide adquirir en 1996 a Industrias Alimenticias Hermo de Venezuela S.A., continuando con la expansión geográfica que estaba teniendo la empresa en 1995 crean Industrias Alimenticias Noel de Venezuela que luego sería Cordialsa Venezuela y en 1996 se consolida Cordialsa Ecuador; posteriormente en el año de 1999 se realiza una asociación o Joint Venture con el grupo Danone de Francia de manera que se siguiera expandiendo el alcance de la Compañía Nacional de Chocolates (Nutresa, 2016).

Después en el año 2000, teniendo ya la experiencia de una alianza estratégica con Bimbo en Colombia la Nacional de Chocolates decide fundar su compañía distribuidora en México, llamada Cordialsa México, complementando así la red que ya estaba posicionada en Ecuador y Venezuela. Ya en el año 2004, iniciando su más agresiva estrategia de expansión, la nacional de Chocolates compra las plantas de galletas y chocolates de Nestlé en Costa Rica, dándole origen a sus filiales Costa Rivenses, Compañía Nacional de Chocolates DCR y Compañía de Galletas Noël DCR (Nutresa, 2016). Ese mismo año adquieren unos activos de infraestructura para la distribución de sus productos en Puerto Rico lo que dio origen a Cordialsa Boricua Empaque Inc., durante los dos años siguientes la empresa realizó inversiones a nivel nacional con el fin de fortalecer sus operaciones y capacidades de producción en sus 39 distintas líneas para luego, en el año 2006, adquirir la empresa Galletas Pozuelo en Costa Rica, empresa líder en la comercialización de galletas en Centroamérica.

Ese mismo año adquieren la empresa Blue Ribbon en Panamá, lo que le da una entrada directa al negocio cárnico en este país, en el año 2007 realizaron una serie de movidas estratégicas en cuanto a sus empresas de distribución en Centroamérica con el fin de lograr una mayor eficiencia y efectividad comercial permitiéndoles así la adquisición de Ernesto Berard S.A. en el año 2008, compañía perteneciente a la industria cárnica en el mercado panameño. El siguiente año pensando en el mercado mexicano y estadounidense, mercados de gran interés

para el Grupo Nacional de Chocolates, se hace la adquisición de Nutresa S.A. de C.V. en México, una de las compras internacionales más grandes realizadas por una empresa colombiana, lo que le permite participar en este mercado con marcas de alto reconocimiento en el negocio de chocolates y finalmente, en el año 2010 la empresa realiza la compra de Fehr Holdings en Estados Unidos, empresa dedicada a la producción y comercialización de galletas dulces a través de dos plantas de producción ubicadas en Texas y Oklahoma; y en 2011 adquieren Helados Bon, la empresa con mayor participación en el mercado de helados en la República Dominicana (Nutresa, 2016).

Además, en el proceso de internacionalización en la que las ventas internacionales del Grupo Nutresa pasaron de 10.9 millones de dólares a 1.1 billones de dólares, evidenciando en el libro que el proceso es producto de una visión de Fabio Rico Calle presidente desde 1979 hasta el año 2000 de la Compañía Nacional de Chocolates y junta directiva de ese momento. Entre los aciertos, Carlos Enrique Piedrahita Arocha destaca que en términos financieros la empresa multiplicó por 12, alcanzando casi \$ 8 billones de dólares en sus ventas totales por 25 sus ventas internacionales, las ventas al exterior crecieron de \$ 44 millones de dólares a \$ 1.098 millones de dólares y pasaron a representar el 4% de los ingresos totales a comienzos del milenio a 38% en 2015.

El Ebitda, pasó de 53.3 millones de pesos a 976.000 millones, es decir, 18 veces más en 15 años o el equivalente a cuatro veces la inflación promedio anual del periodo. Además, sus productos están presentes en más de 75 países alrededor del mundo, que abarcan desde Colombia hasta Malasia, pasando por Estados Unidos. Según la página del Grupo Nutresa afirman que las adquisiciones de esta multinacional en el medio internacional se desempeñan por encima de los propuestos, es decir que su crecimiento es constante logrando sostenibilidad en el tiempo (Nutresa, 2016).

El Grupo Nutresa realiza constantemente una evaluación utilizando la herramienta DOFA con el objetivo de crear estrategias de crecimiento y así mismo detectar debilidades y amenazas. En la cual como debilidades identifica la poca productividad del país en el momento de internacionalización, la oferta es seleccionar mercados, ser ágiles y audaces en términos de mercado, su fortaleza es multiplicar ventas las cuales convierte en una empresa más sostenible y como amenaza son los altos costos logísticos, la burocracia y la corrupción (Eafit, 2018).

En la tabla 1 se describe la evolución de sus estrategias de internacionalización entre los años 1960 a 2015 y en la tabla 2 está las etapas del proceso de internacionalización del Grupo Nutresa.

Tabla 1. Grupo Nutresa, evolución de su estrategia de internacionalización años 1960 a 2015.

Desde año 1960: Exportaciones (Modelo de sustitución de las importaciones).	Año 1990 a 1994: Alianza para exportaciones (Consenso de Washington).	Año 1995: Operaciones de distribución propias y definición de una región estratégica.	Año 2004 a 2015: Plataformas de producción.
Exportaciones de superávits de producción.	Alianza temporal.	Creación de operaciones de distribución propias.	Adquisiciones en región estratégica.
Exportaciones a distribuidores.	Conocimiento sobre mercados extranjeros.	Definición de región estratégica basada en competitividad (2002).	Objetivos de adquisición: empresas con buena administración, distribución y marcas.
Exportaciones para atender órdenes de compra.	Consolidación de equipo internacional.	Construcción de marca.	Mejores orígenes para los mejores destinos.
Rentabilidad Marginal.	Continuas y más rentables operaciones internacionales.	Conocimiento sobre consumidores extranjeros.	Sinergias
Falta de conocimiento sobre mercado extranjeros.		Adaptación de productos.	

Fuente: Eafit (2018), Grupo Nutresa Investigación científica.

Tabla 2. Etapa del proceso de Internacionalización del Grupo Nutresa.

Empresas exportadoras	Alianzas	Distribución Propia	Plataformas productivas
Excedentes exportables.	Primeros pasos.	Definición de región estratégica basada en competitividad.	Adquisiciones en región estratégica.
Ventas por distribuidores.	Conocimiento de nuevos mercados.	Creación de Cordialsa	Acuerdos de libre comercio.
Sin conocimiento de mercados.	Formación de equipos idóneos.	Distribución Propia exclusiva. Conocimiento de consumidor.	Compañías con marca y distribución. Vehículo para intercambio de plataformas.
Por pedido.	Operación continua y más rentable.	Portafolio adecuado.	Sinergias
Rentabilidad marginal.	Alianzas temporales.	Talento / culturas creación de valor.	Talento / culturas creación de valor. Redes de valor.

Fuente: Carlos Enrique Piedrahita – Grupo Nutresa

2.3 Como definió Nutresa en que países incursionar y en cuáles no. Explique la metodología utilizada.

El Grupo Nutresa desarrolla su estrategia de internacionalización en varias etapas acogiéndose a la vía de crecimiento inorgánica, mediante la adquisición de fuertes alianzas con compañías en el exterior con marcas bien posesionadas en el mercado, redes de distribución propias y buena gerencia y en ese camino de expansión regional logró acelerar su internacionalización y generar mayor valor, pero según Piedrahita “para que una compañía tenga éxito es necesario tener en cuenta la globalización como puerta para ampliar su mercado, debido a la adquisición de ciertas empresas y la función de otras.”

El Grupo Nutresa potencializa la entrada a los mercados vecino ya consolidando en el mercado local y abriendo paso a mercados similares, se pronuncia en diferentes regiones con un grado de exigencia mayor, con método y aprendizaje logra llegar América latina entre ellos Ecuador, Venezuela, México, Guatemala, Usa, Puerto Rico y el Salvador dando como resultado entre 1998 y 2015, las ventas internacionales del grupo aumentaron de \$10,9 millones a \$1,100 millones. (Ver "Grupo Nutresa: La evolución de su estrategia de internacionalización (1960-2014)").

Figura 1. Presencia en Región Estratégica 2014

Fuente: <https://informe2020.gruponutresa.com/wp-content/uploads/2021/03/06-informe-integrado-nutresa-completo-2014.pdf>

Figura 2. Presencia en Región Estratégica 2016

Fuente: https://informe2020.gruponutresa.com/wp-content/uploads/2021/03/05-Informe_COMPLETO-2016.pdf

Con respecto a las figuras 1, 2 y 3 se puede analizar que, en 2020 las ventas de Grupo Nutresa crecieron el 11,7% y su margen ebitda se situó en 13,0% Grupo Nutresa fue reconocida como la compañía de alimentos más sostenible del mundo según los Índices de Sostenibilidad de Dow Jones y obtuvo la Categoría Oro en el Anuario de Sostenibilidad de S&P Global. (Nutresa, 2020)

Figura 3. Presencia en Región Estratégica 2020

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020Gru>

[poNutresa.pdf](#)

El Grupo Nutresa sigue en gran medida el modelo de Uppsala, que describe la internacionalización de las empresas como un proceso continuo en el que adquieren conocimiento en países o mercados cercanos y similares, aumentando su compromiso en un entorno internacional. De hecho, la estrategia de internacionalización del Grupo es un proceso paso a paso: partiendo de mercados regionales geográfica y culturalmente similares. Luego

incursionó en países cada vez más distantes y diferentes, lo que supuso un desafío para las empresas de los países emergentes.

Cambiar el nombre del Grupo Nacional de Chocolates, para pasar a llamarse Grupo Nutresa según Piedrahita “este nombre expresa lo que somos y hacemos es decir un grupo de alimentos con participación en seis líneas de negocio en las cuales está el área de cárnicos, galletas, chocolate, café, helados y pastas. Conformado por 44 empresas con presencia directa en 12 países en América y exportaciones a 72 países en el mundo. (Nutresa, 2016)”

2.4 Que papel tuvo la logística al momento de decir creer de forma inorgánica mediante la adquisición de compañías. Explique por qué se sustenta esta decisión. Qué otro aspecto debe cumplir una compañía para ser adquirida por el Grupo Nutresa. Que retos debía enfrentar la cadena de suministros que incluye la manufactura y la distribución.

La logística siempre ha sido un factor crucial para el funcionamiento del negocio y se ha convertido en un elemento diferenciador entre empresas que intentan a toda costa satisfacer las necesidades a sus clientes y ya no se trata solo de trasladar los productos de un lugar a otro, sino de un proceso estratégico que busca reducir los costos logísticos para la empresa. Por lo tanto, el papel que tuvo la logística fue impulsar al Grupo Nutresa para lograr tener servicios especializados a canales, segmentos y comercializadores, también a integración de la cadena de abastecimiento con los negocios y desarrollar red logística acorde a las necesidades de los clientes y el negocio. Es decir, la logística fue la clave para coordinar y mantener unidos todos los procesos del Grupo Nutresa capacitando para que siga funcionando y desarrollando su actividad como compañía. Los aspectos que debe cumplir una compañía para ser adquirida para el Grupo Nutresa desde mi punto de vista considero unos aspectos clave para ser adquirida por el Grupo Nutresa en el cual cuenta con un modelo de negocio diferenciado a

partir de su gente en decir que sean talentosas, innovadoras, comprometida y responsable que aporta al desarrollo sostenible basado en cinco conceptos en los cuales identifican valores y responsabilidades en las actividades específicas en cada jerarquía de la compañía como se observa en la tabla 2.

Tabla 3. Aspectos que debe cumplir una compañía para ser adquirida por el Grupo Nutresa.

Conceptos	Valores
Trabajo en equipo	El empleado debe comprender la necesidad del trabajo colectivo y delimitación de las responsabilidades.
Pasión	Las ganas de trabajar y la energía que debe proyectar.
Coherencia	El empleado debe pensar, hablar y actuar de la misma forma, con el ánimo de no desinformar al equipo.
Consistencia	Anular los picos emocionales y laborales, la frecuencia productiva debe ser constante.
Método	El conocimiento específico de las labores debe reflejarse en una forma rigurosa de trabajo. (planeación)

Fuente: Carlos Enrique Piedrahita – Grupo Nutresa

Los cinco conceptos son parte de True Awareness para ser adquirida en el Grupo Nutresa, resumen, motivación y crear proyectos diseñados para mejorar el valor, prima en las necesidades y misión organizacional; reflejando un acorde conocimiento consistente y sincronizado de los elementos del proyecto por parte de los empleados. empresas y sus necesidades, movilidad a un equilibrio la organización necesaria e Internacional. Por otro lado, el desafío que tiene que enfrentar la cadena de suministro en materia de manufactura es una mala política pública diseñada para beneficiar a los productores con poco valor agregado, lo que en última instancia dificulta la actividad manufacturera de alto valor agregado porque la

manufactura mismo ya no es el eslabón en la cadena de valor que más utilidades genera a Grupo Nutresa, pero en materia de distribución, uno de los diferenciadores del modelo de negocio, el desafío es la volatilidad de los precios de las materias primas y las tasas de interés. Los cambios en las regulaciones que reemplazarán las materias primas nutricionales y saludables, lo que impactará en los negocios debido a un entorno altamente competitivo.

2.5 En el desarrollo del libro cual ha sido la importancia de los planes estratégicos y como ha sido el cumplimiento a los objetivos planeados vs lo conseguido en dichos planes. ¿En su parecer como ha aportado la administración de la cadena de suministro en el cumplimiento de estos planes?

Los logros del Grupo Nutresa ponen de presente la importancia de tener procesos de planeación estratégica bien concebidos y ejecutados, pero en el panorama actual es mucho más fecundo y certero probar y fallar que planear estratégicamente a la hora de hacer negocios de tal manera que NO hay manera de hacer un plan estratégico bien hecho, sobre todo cuando el mundo cambia tan rápido. El truco, por lo tanto, no es hacer bien el plan, sino comprometerse bien con la meta. Nadie puede predecir el futuro, pero hay que tener los talentos para asumirlo como venga. Además, en el cumplimiento de sus objetivos planeados vs lo conseguido en dichos planes, se aclara que el Grupo NUTRESA se caracteriza por la claridad de sus objetivos, la importancia de una visión compartida, la persistencia ante las dificultades y la capacidad de aprender de los errores y replantear las estrategias, en la cual en el momento de desarrollar el proceso de internacionalización fue el resultado de la identificación de un cuello de botella en la fase antecedente y de la consecuente corrección del rumbo y ajustes de objetivos. Considero que el aporte de la administración de la cadena de suministro en el cumplimiento de estos planes fue en el avanzar la innovación en producto,

procesos y modelos de negocio que aporten capas adicionales al crecimiento y la competitividad.

2.6 Cuando Nutresa ha considerado pilares en su crecimiento se encuentra LA INNOVACION, en términos de la cadena de suministros que le parece innovador del modelo de Nutresa.

Considero que la innovación del modelo del Grupo Nutresa en términos de la cadena de suministro es la capacidad de innovar y no se limita solo al desarrollo de nuevos productos, sino que se extiende también a los modelos de negocio, esquemas de distribución, tecnologías y reformulación de productos donde los mecanismos de identificación de ideas de alto potencial que atiendan al cliente, shopper y consumidor en profundidad les aportarán a procesos y tecnologías que atenúen riesgos y faciliten nuevos modelos de negocio para abordar tendencias de consumo.

1.

2.7 ¿A qué se refiere el texto cuando se habla de "" commoditizar un producto" y cuáles son sus riesgos?

En el libro Bitácora de una multilatina, el capítulo 2 revela que el commoditizar del producto está frenando las ruedas del crecimiento, más cuando es en territorio extranjero y a riesgo de Grupo Nutresa, cuando el cliente sus decisiones de compra se basan únicamente en precio, porque cree que el producto o servicio es el mismo que el producto o servicio de la competencia. Pero la innovación es el antídoto contra el enemigo mortal de la commoditizar ya que ofrecen un amplio portafolio de más de 50 (120 marcas actualmente) marcas en diferentes categorías, con recomendaciones segmentadas y relevantes para diferentes grupos de consumidores, y a través de su amplia gama de marcas combinadas, Grupo Nutres busca

satisfacer las necesidades de los consumidores de la forma más adecuada, con una propuesta de valor relacionada.

2.8 Investigue y diagrame tres cadenas de abastecimiento de los negocios que compone Nutresa.

Figura 4. Estructura Empresarial 2020.

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020Gru poNutresa.pdf>

Las empresas del Grupo Nutresa desarrollan un trabajo constante con su socios en la cadena de abastecimiento buscando fortalecimiento y desarrollo.

Figura 5. Cadena de abastecimiento de los negocios que compone Grupo Nutresa 2020.

Fuente: *Elaboración propia, referencia página principal del Grupo Nutresa 2020.*

La cadena de suministro comienza con los proveedores, principalmente los pertenecientes al sector cacaoero y fruticultores. Grupo Nutresa se caracteriza por una buena relación con sus proveedores, buscando siempre el beneficio mutuo, permitiendo que ambas partes crezcan, cooperen y se desarrollen, siempre sobre la base del respeto y la confianza y el cumplimiento de sus respectivos pagos.

Luego de obtener los insumos necesarios, son enviados a las plantas productivas del Grupo en Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. Cuando el producto está listo, se envía al distribuidor, Grupo Nutresa cuenta con cuatro distribuidores principales, que son:

- Comercial Nutresa: Es la plataforma comercial y logística que utiliza el Grupo para algunos de sus productos en Colombia.

- Novaventa: Es una compañía que distribuye a canales alternativos en Colombia.
- La Recetta: Esta empresa es un Joint Venture entre el Grupo Nutresa y Alpina y se caracteriza por ser una compañía distribuidora en Colombia a clientes institucionales.

- Cordialsa: Es una compañía que respalda la distribución y comercialización de las compañías exportadoras del Grupo Nutresa.

- Red de compañías de distribución a nivel internacional.

Finalmente, estas compañías distribuidoras llevan los productos tanto a supermercados como a tiendas para que puedan ser consumidas por el cliente final. El Grupo Nutresa cuenta con tres canales de distribución principales. Estos canales se manejan tanto en Colombia como en los otros países donde tiene presencia.

- Canal tradicional: Está compuesto por cerca de cuatrocientos cincuenta mil clientes.

- Canal de autoservicios: Este canal lo componen las grandes superficies a las cuales llega el Grupo Nutresa directamente en un cien por ciento.

- Canales alternativos: Programas de redes que involucran directamente a amas de casa y pequeños comerciantes, entre estos se encuentra la red de Novaventa que contó durante el 2010 con la participación de noventa y cinco mil empresarios y la red de Tilines o pequeños comerciantes de helado que cuenta con más de seiscientos comercializadores y cerca de cuatro mil clientes.

En cuanto al mercado internacional, el Grupo Nutresa maneja sus propias empresas distribuidoras y comercializadoras con las que llega acerca del cien por ciento de sus clientes

extranjeros y en lo que se refiere a la llegada sobre el cliente final maneja los mismos canales mencionados anteriormente.

Figura 6. Cadena de abastecimiento de los negocios que compone Grupo Nutresa 2020.

Fuente: Elaboración propia, referencia página principal del Grupo Nutresa 2020.

Analizando todas las etapas de la cadena de suministro del Grupo Nutresa se concluye que su objetivo principal siempre ha sido buscar una mejor interconexión entre los eslabones de la cadena, lo que les genera mayor eficiencia y rentabilidad. Además, las fases de decisión de la cadena de suministro dentro del Grupo Nutresa está la estratégica de diseño, planeación y operación.

- **Estrategia de diseño:** En esta fase, el Grupo Nutresa desde sus líneas ejecutivas más altas, desarrolló un plan de crecimiento estratégico desde mediados del siglo

XX, en un principio esta estrategia incluía todo lo que era la producción, el transporte y la distribución de su producto en el territorio nacional para luego establecer una estrategia de crecimiento internacional, en la que ubicaron plantas de producción en los países más afines a la cultura colombiana, crearon sus propias empresas de distribución con alianzas a empresas de transporte y en la mayoría de casos, realizaron la decisión de venta del producto a terceros

- **Estratégica de diseño:** En la planeación del Grupo Nutresa, aunque en un principio se realizaba sólo la decisión de los precios y cantidades de productos a fabricar para el mercado colombiano con unos niveles de inventarios mínimos, con su proceso de ampliación y de internacionalización, la empresa tuvo que empezar a adquirir fábricas en el exterior que le permitieran aumentar su capacidad de producción para poder suplir las necesidades de todos sus clientes. Esta planeación se fue realizando año por años para establecer los parámetros de crecimiento y las decisiones de entrada en cada uno de los nuevos países en los que la empresa iba incurriendo.

- **Estratégica de operación:** En esta última etapa que se refiere a la parte más operativa del Grupo, ellos se han visto fuertemente apoyados por sus sistemas de información, los que históricamente les han permitido realizar detallados análisis de la demanda por parte de sus clientes, estableciendo producciones bastante limitadas a los pedidos y manejando un inventario no muy alto, sobre todo, porque muchas de sus líneas son productos altamente perecederos.

Figura 7. Cadena de abastecimiento de alimentos cárnicos de Grupo Nutresa 2020.

Fuente: *Elaboración propia, referencia página principal del Grupo Nutresa 2020.*

En la organización Alimentos Cárnicos del grupo Nutresa, la cadena de suministros abarca desde la cosecha de la materia prima (Cerdos, pollo y pavo, reses), hasta la entrega final del producto elabora a sus clientes. Dentro de los procesos más representativos para su funcionamiento podemos destacar la compra de materias primas importadas que varían de acuerdo con el precio del dólar, y se enfoca en la consecución de maíz, soya, conservantes y fibras para el consumo animal. Podemos decir que la compañía adquiere el 80% de sus compras por medio de la importación y que el 20% restante lo consigue en Colombia a través

de diferentes proveedores. Sus plantas de producción en Colombia son 8, Panamá (1) y Otros pises (1).

Las principales empresas del Negocio Cárnicos son:

Colombia

- Industria de Alimentos Zenú S.A.S.

www.industriadealimentoszenu.com.co

- Alimentos Cárnicos S.A.S.

www.alimentoscarnicos.com.co

- Setas Colombianas S.A.

www.setascolombianas.com

Panamá

- Alimentos Cárnicos Panamá

- Ernesto Berard S.A.

www.blueribbon.com.pa/

Venezuela

- Industrias Alimenticias Hermo de Venezuela S.A.

www.hermo.com/

Las plantas de producción son las encargadas de recibir la materia prima y elaborar los diferentes productos cárnicos para la venta nacional y sus exportaciones. Las plantas de producción tienen como finalidad la realización del producto y su despacho a los centros de distribución según sus ubicaciones geográficas, es decir que cada planta de producción solo envía producto al centro de distribución más cercano, y este último se encarga de reenviar nuevamente el producto elaborado hacia otros centros de distribución para poder atender la demanda en todas las regionales.

Marcas del Grupo Nutresa

- Zenú.

- Ranchera.

- Rica.

- Pietrán.

- Cunit.

- Blue Ribbon.

- Berad.

- Hermo.

- Setas de culve.

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020GrupoNutresa.pdf>

Resultados de la cadena de suministros para alimentos cárnicos.

Figura 8. *Cárnicos Nutresa 2020.*

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020GrupoNutresa.pdf>

- Alcanzaron un crecimiento de 5,9% en volumen y 11,2% en valor en Colombia. En total del Negocio logramos un aumento de 6,5% y 12,2%, respectivamente, gracias a las estrategias de la comunicación en puntos de venta y redes sociales de nuestras marcas.

(Nutresa, 2020)

- Fortalecieron la propuesta de valor de nuestras marcas Berard y Blue Ribbon en Panamá y continuamos desarrollando las exportaciones de carnes frescas. Las ventas internacionales crecieron 8,7%. (Nutresa, 2020)

- Beneficiaron a jóvenes y niños de escuelas de ciclismo con el programa Ruedas por Colombia, formándose de manera Virtual. Así mismo, apoyaron a sus clientes con carro perreros con paquetes alimentarios durante la pandemia.
- Desarrollaron prácticas sostenibles en la operación como la reincorporación de más de 5.000 canastas elaboradas con material plástico posindustrial y obtuvieron la certificación de seis fincas en buenas prácticas ganaderas. (Nutresa, 2020)
- Desarrollaron nuevas categorías para Zenú: papas congeladas delgadas y en cascos y lomos de atún enlatado. Ampliaron la oferta de productos de proteína vegetal Pietrán con Veggie Desmechado; además de Ranchera con cortes parrilleros y carnes marinadas. Los productos lanzados en 2020 representaron nuevas ventas por más de COP 44.000 millones. (Nutresa, 2020)

Figura 9. Ventas cárnicas, miles de millones de COP 2020.

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020Gru poNutresa.pdf>

Figura 10. EBITDA cárnicos miles de millones de COP 2020.

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020GrupoNutresa.pdf>

Adaptación al cambio, incorporaron modelos de ruteo dinámico con foco en la omnicanalidad y flexibilizamos las operaciones a través del desarrollo de procesos basados en la demanda. (Nutresa, 2020)

Figura 11. Empleados cárnicos 2020.

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020GrupoNutresa.pdf>

Perspectivas del negocio

- Continuar con la internacionalización de marcas y categorías, fortaleciendo nuestra presencia en Centroamérica y EE. UU. (Nutresa, 2020)
- Ampliar el portafolio en nuevas categorías complementarias a las proteínas cárnicas, con foco en conceptos de salud y nutrición. (Nutresa, 2020)
- Fortalecer las buenas prácticas de cadena de suministro en la cadena extendida, respondiendo a los nuevos retos que trae el mercado. (Nutresa, 2020)
- Reducir el impacto ambiental en nuestras operaciones, implementando el uso de energías alternativas, reduciendo el consumo de agua en nuestros procesos e incorporando buenas prácticas en ganadería y porcicultura. (Nutresa, 2020)
- Seguir con el desarrollo e implementación de programas para el cuidado y bienestar de los colaboradores, el fortalecimiento del liderazgo y la cultura del Negocio. (Nutresa, 2020)

Figura 12. Materias primas cárnicas. 2020.

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020Gru-poNutresa.pdf>

Figura 13. Principales categorías cárnicas. (% de las ventas totales 2020)

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020Gru>

[poNutresa.pdf](#)

Figura 14. Cadena de abastecimiento chocolates del Grupo Nutresa 2020.

Fuente: Elaboración propia, referencia página principal del Grupo Nutresa 2020.

El negocio Chocolates del grupo Nutresa, produce y comercializa golosinas de chocolate, bebidas de chocolate, modificadoras de leche, barra de cereal y nueces. La cadena de suministros abarca desde la modificación de la materia prima (Cacao, azúcar, leche, aceites y grasas), hasta la entrega final del producto elabora a sus clientes. Es líder en Colombia con (2) planta de producción y está en las categorías de golosinas de chocolate, chocolate de mesa, modificadores de leche y pasabocas. Cuenta con participaciones significativas en Costa Rica (1), Perú (1), México (1) en los segmentos de modificadores de leche y golosinas de chocolate.

Las principales empresas del Negocio Chocolates son:

Colombia

- Compañía Nacional de Chocolates S.A.S.

www.chocolates.com.co

Perú

- Compañía Nacional de Chocolates de Perú S.A

<http://chocolates.com.pe/>

Costa Rica

- Compañía Nacional de Chocolates DCR S.A.

Las plantas de producción son las encargadas de recibir la materia prima y elaborar los diferentes productos de cacao para la venta nacional y sus exportaciones. Las plantas de

producción tienen como finalidad la realización del producto y su despacho a los centros de distribución según sus ubicaciones geográficas, es decir que cada planta de producción solo envía producto al centro de distribución más cercano, y este último se encarga de reenviar nuevamente el producto elaborado hacia otros centros de distribución para poder atender la demanda en todas las regionales.

Marcas del Grupo Nutresa

- Corona.
- Choco Lyne.
- Nucita.
- Jet.
- Jumbo.
- JOHNNY'S.
- CHOCO LISTO.
- Winter's.
- MONTBLANC.

- La especial.

- Gra nuts.

- Tutto.

- Chin chin.

- C Cordillera.

Fuente: [https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020Gru
poNutresa.pdf](https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020Gru
poNutresa.pdf)

Figura 15. Resultados de la cadena de suministros para Chocolates Nutresa 2020.

Fuente: [https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020Gru
poNutresa.pdf](https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020Gru
poNutresa.pdf)

- Alcanzaron ventas por valor de COP 1.737 miles de millones gracias a una gestión eficiente de la innovación, las redes, las marcas y las experiencias, esto les permitió

mitigar la alta volatilidad en los mercados generada por los cambios de hábitos del consumidor por el COVID-19. (Nutresa, 2020)

- Alcanzaron un ebitda de COP 232 miles de millones, logrando contrarrestar un mayor costo de la materia prima, el impacto de las tasas de cambio de las geografías y los costos asociados a la atención del COVID-19, a través de esfuerzos en productividad y control de costos. (Nutresa, 2020)
- Monitorearon el comportamiento de la demanda de las categorías y las geografías, fortalecimos la cadena de suministro para aquellas que presentaron incrementos y ajustamos los planes de producción. (Nutresa, 2020)
- Alcanzaron 19,0% en ventas por innovación, superando la meta establecida.
- Alcanzaron reducciones en el consumo de energía, agua y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), todo por tonelada producida: Energía 34,8% versus la meta de 25%. Agua 42,4% versus la meta de 30%. GEI 61,7% versus a la meta de 33%. (Nutresa, 2020)

Figura 16. Ventas de chocolates, miles de millones de COP 2020.

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020Gru>

[poNutresa.pdf](#)

Figura 17. EBITDA de chocolates miles de millones de COP 2020.

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020GrupoNutresa.pdf>

Adaptación al cambio. Fortalecieron las estrategias de mercado desde los hábitos de compra y de consumo, apropiando el conocimiento de tendencias como la conexión permanente, los estilos de vida más saludable y el uso de canales de venta digital.

Figura 18. Empleados de chocolate 2020.

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020GrupoNutresa.pdf>

Perspectivas del negocio

- Afinar los proyectos para las diferentes combinaciones de categorías y geografías en las que participa el Negocio, buscando generar crecimiento rentable en línea con las expectativas de Grupo Nutresa. (Nutresa, 2020)
- Consolidar el liderazgo en las geografías maduras, avanzar en los fundamentales de marca y de ventas en las geografías en desarrollo, y evaluar nuevos proyectos en geografías de oportunidad. (Nutresa, 2020)
- Movilizar al Negocio hacia un desempeño superior a través del desarrollo del talento humano para afrontar los retos futuros en áreas como adaptabilidad, innovación y transformación digital. (Nutresa, 2020)

Figura 19. Materias primas chocolates 2020.

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020Gru>
[poNutresa.pdf](#)

Figura 20. Principales categorías chocolates (% de las ventas totales 2020)

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020Gru poNutresa.pdf>

Figura 21. Cadena de abastecimiento Pasta del Grupo Nutresa 2020.

Fuente: *Elaboración propia, referencia página principal del Grupo Nutresa.*

El negocio Pastas del grupo Nutresa, produce y comercializa, entre otros, pastas alimenticias cortas, largas, al huevo, con verduras, alta en fibra, con mantequilla e instantáneas. Líder en Colombia (2) en términos de participación en el mercado de pastas.

Presencia directa en un país, la cadena de suministros abarca desde la modificación de la materia prima (Trigo), hasta la entrega final del producto elabora a sus clientes.

Las principales empresas del Negocio Pastas son:

Colombia

- Productos Alimenticios Doria S.A.S

www.pastasdoria.com.co ; www.placermonticello.com

Las plantas de producción son las encargadas de recibir la materia prima y elaborar los diferentes productos de trigo para la venta nacional y sus exportaciones. La planta de producción tiene como finalidad la realización del producto y su despacho a los centros de distribución según sus ubicaciones geográficas, es decir que cada planta de producción solo envía producto al centro de distribución más cercano, y este último se encarga de reenviar nuevamente el producto elaborado hacia otros centros de distribución para poder atender la demanda en todas las regionales.

Marcas del Grupo Nutresa

- Doria.
- Monticello.
- Comarrico.

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020Gru poNutresa.pdf>

Figura 22. Resultados de la cadena de suministros para Pastas 2020.

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020Gru poNutresa.pdf>

- Crecieron 17,9% las ventas con nuevas estrategias que respondieron a los hábitos de alimentación dentro del hogar. (Nutresa, 2020)
- Continuaron con el desarrollo de mercados internacionales.

- Lograron la rentabilidad del Negocio gracias a la gestión de precios, la optimización del portafolio, el incremento en la productividad en 15,5%, la eficiencia en planta y el apalancamiento de los costos fijos con el aumento de volúmenes. (Nutresa, 2020)
- Consolidaron la operación cero vertimientos, logrando recircular 100% del agua residual y eliminando las descargas al cuerpo de agua. Igualmente, iniciamos piloto de recolección de agua lluvia. (Nutresa, 2020)
- Mejoraron la experiencia del consumidor con nuestro portafolio de productos a través de cenas y asesorías virtuales.

Figura 23. Ventas, miles de millones de pastas COP 2020.

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020GrupoNutresa.pdf>

Figura 24. EBITDA de pastas miles de millones de COP 2020.

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020Gru poNutresa.pdf>

Adaptación al cambio, establecieron pequeños equipos de trabajo para dar solución a los retos internos y de mercado bajo metodologías ágiles, de innovación y aprovechando al máximo la transformación digital.

Figura 25. Empleados de pasta 2020.

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020Gru poNutresa.pdf>

Perspectivas del negocio

- Continuar el desarrollo integral de los colaboradores, potenciando los talentos del Ser Nutresa, promoviendo una cultura de innovación, sostenibilidad, transformación digital, adaptabilidad, flexibilidad, diversidad y equidad. (Nutresa, 2020)
- Realizar proyectos de economía circular, iniciativas de cierre de ciclo y empaques sostenibles. (Nutresa, 2020)
- Generar nuevas capas inorgánicas con la implementación de nuevos proyectos y modelos de negocio. (Nutresa, 2020)
- Focalizar estrategias de productos saludables en el mercado, respondiendo a las nuevas tendencias, y potencializar el portafolio libre de sellos. (Nutresa, 2020)
- Consolidar la internacionalización con el desarrollo de nuevas geografías y el fortalecimiento de las existentes. (Nutresa, 2020)
- Incrementar la productividad y la ecoeficiencia a través del conocimiento y la adopción de nuevas tecnologías. (Nutresa, 2020)

Figura 26. Materias primas pastas 2020.

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020Gru poNutresa.pdf>

Figura 27. Principales categorías pastas (% de las ventas totales 2020)

Fuente: <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020Gru poNutresa.pdf>

2.9 Como ha enfrentado Nutresa temas como el costo laboral, la productividad, la infraestructura de transporte y Logística, la carga impositiva, la burocracia, la corrupción.

Costos laborales que enfrenta Grupo Nutresa, si bien la devaluación del peso desde mediados de 2014 ha abaratado el costo laboral en Colombia en términos de dólares, esto no ha cambiado la situación competitiva del país ya que la devaluación de la moneda ya es común todas las economías de América Latina Fenómeno. La productividad laboral, relevante para determinar el potencial competitivo de una economía, es la evolución de la productividad frente a su desempeño en costos, requiriendo 5,8 empleados colombianos para producir el mismo producto que los trabajadores estadounidenses. Otro punto es el estado de la infraestructura de transporte y logística, ya que en muchos casos moverse por Colombia es un acto de confianza en los trámites burocráticos que siguen entorpeciendo el desempeño de los puertos, perjudicando su eficiencia y la falta de multiplicidad de estados en el territorio. burocracia demasiado grande, la carga tributaria de Colombia ahora, el compromiso con la deuda sostenible significa ajustes constantes de impuestos para financiar el gasto público, y las altas

cargas tributarias obstaculizan el crecimiento de las empresas formales y limitan la formalización de las empresas informales, limita la creación de empleo formal y de calidad.

La informalización es un problema apremiante para la competitividad de un sector industrial fuerte y erosiona la creación de empleos formales. La falta de incentivos para la formalización ha llevado a un crecimiento lento en el sector empresarial formal. A pesar de las quejas de las autoridades, las perspectivas de crecimiento económico y falsificación son bajas. Involucrados Hubo un resurgimiento del comportamiento humano, y eventualmente la corrupción afectó directamente los problemas de Nutresa con el ocultamiento de drogas en los productos importados de sus diversas empresas y los numerosos casos de fraude cometidos por sus empleados.

2.10 ¿Como vive el grupo Nutresa la sostenibilidad?

La sostenibilidad es un marco de actuación en el Grupo Nutresa y se fundamenta en la búsqueda del progreso de las personas a través del desarrollo integral de capacidades, la seguridad alimentaria, los negocios inclusivos y en la preservación del planeta mediante soluciones circulares, ecoeficiencia y abastecimiento responsable. La satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes sin sacrificar las de las generaciones futuras, no es un concepto vacío que solo sirve para adornar el informe anual de los accionistas y que los procesos de cambio de mando son cruciales con más de 50 (120 marcas actualmente) marcas en diferentes categorías y esté en equilibrio con el medio ambiente.

En el Grupo Nutresa están comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) alineando estrategias de sostenibilidad con la agenda de 2030 a través de programas, metodologías de trabajo y métrica que les permiten generar progreso en el cumplimiento de estos, los objetivos priorizados son aquellos que pueden contribuir más efectivamente, son:

- ODS 1 (Fin de la pobreza)
- ODS 2 (Hambre cero)
- ODS 4 (Educación de calidad)
- ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico)
- ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura)
- ODS 12 (Producción y consumo responsables)
- ODS 13 (Acción por el clima)
- ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas)
- ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).

Fuente: <https://gruponutresa.com/sostenibilidad/nuestra-gestion-en-sostenibilidad/>

2.11 Los autores relacionan las marcas con la red de distribución. A que se refiere esta relación y como la Logística Empresarial apoya el posicionamiento de las marcas y el logro de las metas comerciales.

La relación entre las marcas y las redes de distribución se refiere a un modelo de gestión basado en un conocimiento profundo e integral del mercado, incluidos los consumidores, compradores y clientes. Además, Grupo Nutresa está siguiendo el camino del crecimiento inorgánico, acelerando su internacionalización y descubriendo más valor en este camino de expansión regional al adquirir empresas en el extranjero con marcas bien posicionadas, red de distribución propia y buena gestión. En el apoyo a la logística comercial para el posicionamiento de marca y objetivos comerciales, busca mejorar continuamente la calidad de vida de los consumidores y el progreso de todos los integrantes de Grupo Nutresa, creando valor para los grupos relevantes y entendiendo que el retorno de la inversión es mayor que el costo de capital de inversión.

2.12 Que aprendizaje le deja este caso de negocio en términos de desarrollo manufacturero y de la administración de la cadena de suministro. Que papel decisivo han tomado aspectos como el trabajo humano, el manejo de la información, la adaptación cultural.

El análisis de este libro me enseñó la importancia de planificar y aplicar estrategias de acuerdo a un mercado competitivo donde el costo, el marketing, el servicio al cliente y la calidad son los factores decisivos para permanecer en el mercado, mientras aumenté identificando la innovación, Mi el conocimiento es fundamental para cada empresa, pero es importante reconocer que en el momento de la innovación, es importante estar dispuesto a tolerar errores o fracasos si hay que asumir riesgos planificados. En Grupo Nutresa, el talento humano es un diferenciador clave para Grupo Nutresa ya que es uno de sus activos más valiosos y reconoce el valor de una cultura organizacional basada en fomentar un ambiente participativo que no solo se usa como la frase de un cajón, si no marca la diferencia, es que las organizaciones están conformadas por ecosistemas humanos donde se desarrollan las

habilidades de “ser” y “saber hacer”. La gestión de la información juega un papel determinante en Grupo Nutresa, con un alto nivel de confianza en el intercambio de información real y veraz entre las partes involucradas para lograr las metas u objetivos de estabilizar en el mercado. Además, la gestión de la información tiene la propiedad de ayudar a las necesidades de innovación a mejorar no solo el servicio al cliente final, sino también al resto de la cadena de suministro. La aculturación se enfoca en tratar de crear propuestas de valor con experiencias memorables y diferenciadas para el mercado, en realidad se enfoca en consumidores, compradores y clientes que apoyan una cultura de innovación en procesos, productos y negocios.

3. Conclusiones

Grupo Nutresa se caracteriza por su compromiso con el desarrollo sostenible y sus grupos de interés, destacando los buenos resultados del negocio realizado, lo que exige un mejor posicionamiento no solo en el mercado nacional sino también en el mercado internacional.

Grupo Nutresa es la columna vertebral de las empresas nacionales que buscan expandir el mercado, permitiéndoles entender qué estrategias deben seguir y qué áreas deben fortalecerse a nivel operativo para reducir el riesgo y consolidar el mercado.

Las empresas deben enfocarse en administrar y mantener un buen funcionamiento en su cadena de abastecimiento con ideas contingentes, es por esto que el Grupo Nutresa se ha preocupado por ampliar cada uno de sus niveles, es decir que cuenta con varios proveedores y varias plantas de distribución logrando seguir y no detenerse en caso de surge algún inconveniente de la misma manera cuenta con varias líneas de producto (120 actualmente) para ofrecer su cliente final y poder cada vez más, satisfacer las necesidades de los consumidores.

La innovación es parte fundamental porque permite a una empresa diferenciarse de sus competidores y así podrá tener una ventaja frente a ellos si logra ofrecer un producto o servicio que se ajuste mejor a las necesidades de los consumidores. Además, reconociendo que en el momento de innovar es primordial tener la disposición a tolerar el error o el fracaso, siempre se debe tener unos riesgos calculados.

Su estrategia de diversificación es probablemente la mayor causante de su éxito debido a que ha adquirido compañías en sectores importantes, lo cual ha contribuido a que sea un grupo accionario con bastante porcentaje del mercado

Durante la internacionalización del Grupo Nutresa, se ha identificado la necesidad expresada por los directivos de formar un equipo que unifique toda la expansión de la empresa, gestione cinco conceptos básicos, se realice un seguimiento completo en el tiempo, a nivel organizacional y de gestión y valoraciones como el trabajo en equipo, enfoque, consistencia, coherencia, entusiasmo. Esto se pudo notar en el hecho de que el Grupo inició su expansión en países como Venezuela, Ecuador y Perú.

4. Bibliografía

Carlos Piedrahita, Mauricio Reina, & Amira Abultaif. (2016). Bitácora de una multilatina: La estrategia de Nutresa. Bogotá, Colombia: Paidós Colombia.

Dinero. (2018). La expansión de Nutresa. Recuperado 25 de octubre de 2018, de [https://www.dinero.com/edicion-impresas/articulo/la-expansion- Nutresa/1659525](https://www.dinero.com/edicion-impresas/articulo/la-expansion-Nutresa/1659525)

Eafit. (2018). Grupo Nutresa Investigación científica. Recuperado de <https://www.eafit.edu.co/investigación/revistacientifica/edición/170/Páginas/internacionalización/grupo-nutresa.aspx>

Estructura del Grupo Nutresa. Recuperado de <https://www.gruponutresa.com/estructura-del-grupo/2020>

Participación en el mercado Grupo Nutresa. Recuperado de [https://www.valoraanalitik.com/2018/04/30/grupo-nutresa-adquisiciones-estan-muy-proximas/\(2018\)](https://www.valoraanalitik.com/2018/04/30/grupo-nutresa-adquisiciones-estan-muy-proximas/(2018))

Grupo Nutresa S.A. (2016). Informe Integrado. Recuperado de https://informe2020.gruponutresa.com/wp-content/uploads/2021/03/05-Informe_COMPLETO-2016.pdf

Grupo Nutresa S.A. (2014). Informe Integrado. Recuperado de <https://informe2020.gruponutresa.com/wp-content/uploads/2021/03/06-informe-integrado-nutresa-completo-2014.pdf>

Somo Grupo Nutresa. Recuperado de [https://www.gruponutresa.com/\(2020\)](https://www.gruponutresa.com/(2020))

Portafolio. (14/4/2020). Recuperado de <https://www.portafolio.co/negocios/empresas/nutresa-apuesta-escuela-tenderos-61422>

Grupo Nutresa S.A. (2020). Informe Integrado. Recuperado de <https://gruponutresa.com/wpcontent/uploads/2021/03/InformeIntegrado2020GrupoNutresa.pdf>